

нома соборного старця ієромонаха Іларіона, притаманні певні риси унікальності, які зумовлені насамперед масштабами його особистості.

Глибокі знання садівничої справи, здатність до аналітичного мислення, хист господарника визначили послідовність послуху Іларіона. Він став зовнішнім, а потім і внутрішнім економіком Лаври, маючи досвід не лише садівничої роботи, але й 7-річної діяльності на посаді наглядача лаврських садів. Сади, підпорядковані йому як економіку, одночасно перебували під його доглядом як досвідченого садівника і управлінця. Надалі таке суміщення обов'язків в садівництві Лаври стало неможливим. І наступники Іларіона на чолі економічного відомства, і начальники келарського відомства, яким в той чи інший період підпорядковувалися лаврські сади, не мали ні того досвіду, ні тих знань в садівництві, якими володів соборний старець ієромонах Іларіон (1793–1841). Це дає нам право говорити про нього не лише як про носія унікальних знань з лаврського садівництва, що знайшли своє відображення в книзі І. Р. Мартоса, але й як про неординарну постать в історії лаврського садівництва всього ХІХ ст.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ЯК ОПЛОТ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ І НОСІЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СВІТОГЛЯДУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація. Споглядаючи історичне минуле, ми можемо винайти для себе додаткові шляхи для ствердження у нашій державі загальнолюдських цінностей, суспільної моралі та духовності.

У різні історичні епохи різним народам притаманні були свої революційні й трансформаційні процеси, що реформували усе суспільне життя. Так, свого часу Європа переживала занепад церкви, освіти, економіки, влади та взагалі, руйнацію усього духовного й цінного, що з давніх-давен слугувало фундаментом для побудови суспільства й держави. Причиною цьому була тотальна влада церкви над людиною і державою, і нав'язуваний страх перед нею. Реформація 1517 р. сприяла поверненню до духовних витоків, що відродило Європейську цивілізацію. Ключовими, найгострішими питаннями епохи Середньовіччя за тих умов, які кардинально вплинули на усі сфери життя суспільства і держави були питання прав і свобод людини та влади.

Зокрема Ян Гус створив вчення про умовну покору духовній і світській владі. До того ж, якщо духовна влада йде проти вчення Христа, то, на його думку, їй слід чинити опір¹. Велич вчення Яна Гуса полягала у тому, що воно ставило під сумнів непохитність і вічність феодальних порядків, заснованих на безумовній покорі².

Надзвичайно сміливо для того часу звучала вимога Гуса про рівність у правах чоловіків і жінок. Він проповідував, що відносини між подружжям повинні засновуватися на рівноправ'ї та взаємній повазі, у зв'язку з чим Гус наголошував також на відповідальності батьків за виховання дітей³.

Видатний німецький реформатор ХVІ ст. Мартін Лютер писав, що представники влади у своїй діяльності повинні керуватися моральними принципами і нормами права⁴. З огляду на це, Мартін Лютер так само, як і Ян Гус, проголошує: “Якщо князь вчиняє протизаконно,

¹ Ян Гус, Лютер, Кальвін, Цвингли, патріарх Никон: бібліографія, повествовання / Сост., общ. ред. Н.Ф. Болдырева. – Челябинск : Урал, 1996. – С. 66-67.

² Рубцов Б.Т. Ян Гус. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1958. – С. 53-54.

³ Там же. – С. 53-54.

⁴ Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лютере : статьи и воспоминания. – Х. : Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2011. – С. 87.

чи має народ слідувати за ним? Ні, тому що проти закону не можна діяти нікому, адже Богу (Який увів закон), належить підкорятися більше, ніж людині”¹.

За висловлюванням Е. Еріксона, принциповим курсом Мартіна Лютера було Священне Писання. Юридичні навички Лютера зробили його легальним текстом, адже згодом конституції почали гарантувати індивідуальні права і спосіб життя, що вільний від терору².

Швейцарський проповідник та юрист Жан Кальвін, з якого почалася трансформація Женеви, називаючи найголовнішим завданням будь-якого правління здійснення правосуддя, підкреслює ключову тезу щодо змісту такої діяльності – захищати велич закону у людському суспільстві, виконуючи Закон Божий³. Метою кальвіністів було побудувати місто відповідно до Слова Божого, місто, яке б стало моделлю для усієї Європи. І насправді, на той час Женева була особливо страшним, злочинним, аморальним містом. Саме тому дивно, як вона стала настільки розвинутою так швидко. Як місце криміналу й корупції стало перетином міжнародної дипломатії, центром гуманітарної допомоги і міжнародних організацій? Як місце тотального невігластва стало місцем з найкращими школами, місцем, де ворожі країни зустрічаються для підписання важливих угод?⁴

У Еразма Роттердамського склалася власна політична філософія – сукупність поглядів на владу, політику, міжнародні відносини, економічні проблеми та законодавство. “Государ повинен пам’ятати, – радить мислитель, – що він є людина й управляє вільними людьми, спрямовуючи їхню волю в єдине річище, щоб досягти спільного блага”⁵.

У своєму трактаті “Виховання християнського государя” Еразм нагадує імператору, що він не просто государ, а государ християнський. У внутрішній політиці монарха необхідно пам’ятати про мудрість і добро (по аналогії з Богом), адже імператор – батько для підданих⁶. Для християнського государя, – пише він, – щастя свого народу має бути найдорожчим над усе, який він повинен любити й плекати, як власне тіло і управляти довіреною йому країною так, щоб отримати схвалення Христа⁷.

Таким чином, саме християни стали сподвижниками до ствердження авторитету людини, її прав і свобод та визнання пріоритету її інтересів над державними. Благополуччя людини і суспільне благо починають визнаватися метою діяльності держави, що природно сприяло обмеженню її влади.

Усі названі ідеї зводилися до головного – держава має визнавати існування Бога і свою відповідальність перед Ним. Це також стверджено в Декларації Незалежності США, де проголошено, що “Творець наділив Свої творіння невід’ємними правами”. Тож борг держави – заохочувати повагу до Бога, захищати церкву, сприяти дотриманню створеного Богом морального закону. У часи морального занепаду суспільства держава має вселяти повагу до закону Божого своїм громадянам⁸.

Також у Преамбулі Конституції України 1996 р. проголошується, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”.

З огляду на вказане, Церква як суб’єкт політичного життя має у випадках потреби (суспільної, церковної): 1) оцінити ситуацію в державі, суспільстві, міжнаціональні, міждержавні відносини з метою оприлюднення ставлення церкви до цих проблем, досягнення соціального

¹ Лютер М. О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться // Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 г. / Пер. с нем.; ист. очерк и комментарии Ю.А. Голубкина. – Харьков : Око, 1992. – С. 147.

² Эриксон Э. Г. Молодой Лютер / Пер. с англ. и комментарии А. М. Каримского. – М. : Медиум, 1995. – С. 431.

³ Митер Г. Основные идеи кальвинизма. – М. : Христианский мост, 1995. – С. 108-109.

⁴ Там же. – С. 111-113.

⁵ Год Н. В. Еразм Роттердамский – “Вольтер 16 століття” // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія, 2011. – Вип. 19. – С. 105.

⁶ Год Н. В. Религиозно-педагогические идеи гуманиста Эразма Роттердамского в его философском наследии (XVI век) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 5(49). – С 74-75.

⁷ Эразм Роттердамский. Воспитание християнского государя // Воспитание християнского государя. – М. : Мысль, 2001. – С. 96.

⁸ Митер Г. Основные идеи кальвинизма. – С. 151.

порозуміння, миру та злагоди тощо; 2) сприяти нормалізації ситуації в державі, суспільстві, де боротьба політичних сил набула критичного рівня і загрожує соціальній стабільності чи ескалації суспільної конфліктності; 3) поширювати в суспільстві ідеали соціальної справедливості, засуджувати явища політичного життя, що становлять загрозу для духовності, культури, моралі тощо¹.

У зв'язку з цим стає зрозумілим, чому за радянських часів саме церква, як носій альтернативного світогляду і цінностей, становила загрозу для тоталітарного комуністичного режиму. У даному контексті згадаємо історичне минуле.

Вже перші роки перебування більшовиків при владі в Україні засвідчили їхнє прагнення вести боротьбу за ствердження власних політичних та світоглядних ідеалів у суспільстві, нав'язування своїх цінностей. Утверджувалася монополія більшовицької партії, яка ставила за мету якнайшвидше ліквідувати релігію як таку в усіх її проявах та знищити ідею Бога².

Для цього потрібно було відповідне правове підґрунтя, відповідна ідеологія, цілком позбавлена розуміння свободи й цінності людини. Так, 8 листопада 1917 р. вийшов декрет “Про землю”, відповідно до якого Церква позбавлялася права на землю. Згодом, 11(24) грудня 1917 р., вийшов декрет про передачу церковних шкіл, що належали до церковного відомства разом з їхнім майном у введення Комісаріату просвіти. Декретом ВЦВК від 18(23) грудня були введені книги громадянського стану, відповідно до яких церковні шлюби визнавалися недійсними³.

15 травня 1932 р. Сталін підписав декрет про “безбожну п'ятирічку”, де ставилося цілком конкретне завдання: “До 1 травня 1937 р. ім'я Бога має бути забуте на території країни”. На території України діяла республіканська філія СВБ – Спілка воєвничих безбожників України. Антирелігійна комісія розробила план ліквідації релігії до 1937 р. За цим планом до 1933 р. повинні бути закриті всі церкви, храми і молитовні будинки, до 1934 р. – викоренені всі релігійні традиції, до 1935 р. планували охопити тотальною антирелігійною пропагандою всю країну, і насамперед – молодь, до 1936 р. збиралися знищити останніх священиків, а до 1937 р. згідно з планом мала зникнути сама пам'ять про Бога.

Однак результати перепису населення 1937 р., в анкеті якого за розпорядженням Сталіна був пункт про релігію, збив більшовиків з пантелику: з 30 млн. неписьмених громадян старших 16 років – 84% зізналися, що вірять у Бога, а з 68,5 млн. грамотних – 45%. Результати перепису швидко засекретили і вирішили перейти до тактики фізичного знищення духовенства як “ворогів народу”⁴.

“Велика чистка” за задумом сталінського керівництва мала здійснити певну санацію радянського суспільства від небажаних осіб, зміцнити в такий спосіб каркас соціалістичного ладу, проголошений Конституцією СРСР 1936 р. Тому зрозуміло, чому, починаючи з літа 1937 р., весь арсенал карально-репресивного апарату був задіяний на розправу з “реакційним духовенством”⁵.

Репресіям піддавали також дружин “ворогів народу” та їхніх дітей. Сьогодні дослідники стверджують, що за період “Великого террору” лише у м. Києві та Київській обл. число розстріляних репресованих перевищувало 9000 осіб, і цю кількість розстріляних не можна назвати остаточною. Наразі в архівах Служби безпеки України продовжуються пошуки відповідних документів⁶.

¹ Климів В. Церква в Україні як об'єкт і суб'єкт політичного життя суспільства // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року : Матеріали Круглого столу 17–18 лютого 2005 року / Упоряд. А. Колодний, Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 137.

² Киридон А. Протистояння: більшовицька влада та церква (1917–1930-ті рр.) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : “Пороги”, 2015. – С. 31, 37, 42.

³ Моїсеєнко Л. Антирелігійна політика Радянської влади в 20-ті роки ХХ ст. в Україні // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви. – С. 57.

⁴ Бойко Т. Політичні репресії проти представників православної церкви на прикладі ієромонахів Києво-Печерської лаври // Історія та сучасні виклики... – С. 198-199.

⁵ Кравченко Я. Масові репресії 1937–1938 років проти представників духовенства на Київщині (за матеріалами архівно-слідчих справ) // Історія та сучасні виклики... – С. 89-92.

⁶ Філімоніхін В. Спецдіянка НКВС УРСР (1937–1942) місце таємного поховання жертв масових політичних репресій у 19, 20 кварталах Биківнянського лісу міста Києва // Історія та сучасні виклики... – С. 97-98.

За роки правління М. Хрущова, що обіцяв показати радянському народові “останнього попа”, покінчити з “релігійним дурманом” і побудувати протягом найближчих двадцяти років комуністичне суспільство, антирелігійна діяльність також ставала однією з першочергових завдань партійних і радянських органів¹.

З метою посилення контролю за церковно-релігійним життям протягом березня–грудня 1961 р. влада здійснила одночасний облік релігійних громад, молитовних споруд та церковного майна. Для цього у кожному райвиконкомі (міськвиконкомі) заводилася справа з даними про релігійні громади. Про всі незареєстровані, але фактично діючі релігійні об’єднання місцеві органи влади подавали інформацію до Ради у справах релігій, яка вирішувала, які з них підлягають реєстрації, а які не можуть бути зареєстровані, і підлягають ліквідації через їхню протизаконну діяльність. Закони, що забороняли релігійне виховання молоді, тепер не тільки дотримувалися сувороше, а й тлумачилися досить розширено, аж до заборони дітям та молоді ходити до церкви. І хоча не було письмових розпоряджень, але за усними вказівками Уповноважених священникам заборонялося починати службу, поки в церкві знаходилися діти, а також причащати молодь і дітей. І з цим змушені були погодитися деякі єпископи та більшість священників².

Переосмислення діяльності органів радянської влади, розкриття злочинів проти людства, повернення історичної правди та ін. починається з встановлення незалежності України.

Із розпадом могутньої тоталітарної держави СРСР, в Україні 1990 р. крок за кроком починається національно-культурне, духовне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.

Одним із вінців відродження української національної ідентичності слід назвати прийняття 9 квітня 2015 р. Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”³. Відповідно до ст. 2 цього Закону “комуністичний тоталітарний режим 1917–1991 рр. в Україні (так само, як і націонал-соціалістичний тоталітарний режим) визнається злочинним і таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з етнічних, національних, релігійних, політичних, класових, соціальних та інших мотивів, заподіянням моральних і фізичних страждань під час застосування психіатричних заходів у політичних цілях, порушенням свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю політичного плюралізму, та у зв’язку з цим засуджується як несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина”. Слід підкреслити, що прийняттю даного закону безпосередньо сприяла Церква.

Вказаним змінам у правовій системі України передувала кардинальна зміна у доктрині права, яка повертається до його розуміння як природного, справжнього права, що ґрунтується на об’єктивній природі – природі Бога, людини, речей. Природне право, це право, яке втілює засади розумності, моральності та справедливості.

Ще християнські теоретики XVI–XVII ст. (від Ольдендорпа до Гроція) заклали підвалини заснування новоєвропейської концепції природного права, за якою суспільство і держава повинні влаштуватися у відповідності до природного закону, встановленого Богом. Цей закон перебуває в самій природі людини і може бути відкритий кожному за допомогою ро-

¹ Дідух Т. Вплив політики лібералізації на релігійне життя римо-католицької церкви у Львівській області (1953–1958 рр.) // Історія та сучасні виклики... – С. 278-279.

² Ларькіна Л. Формування нормативно-правового підґрунтя по контролю за дотриманням законодавства про культу у 60-ті рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 22: НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/apvvi/2011_22/larkina.pdf

³ Закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки” № 317-VIII від 09.04.2015: Офіційний веб-портал Верховної Ради України “Законотворчість” [Електронний ресурс]. – Режим пошуку: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19>.

зуму. Це означає, що суспільні і державні настанови мають бути зрозумілими і прийнятими кожним громадянином¹.

Оскільки на конституційному рівні проголошено значення історії нашого народу та віри в Бога, що підкреслює превалюючий світогляд українського народу, то й законодавцем при визначенні офіційних державних свят справедливо враховані такі релігійні свята, як Трійця, Пасха, Різдво. Це покладає особливу відповідальність на органи державної влади усіх рівнів за збереження й ствердження християнських цінностей як щодо своєї діяльності, головною метою якої має служіння народові України, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3 Конституції України, “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, “утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”, і “державна відповідає перед громадянами за свою діяльність”.

З огляду на це, не дарма об’єктами національної безпеки в Україні, згідно із ст. 3 Закону “Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 р., визнано: людину і громадянина – їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні та інші цінності.

Однак, не можна не оминати увагою серйозні загрози, передусім, морально-етичного змісту, на шляху до ствердження загальнолюдських цінностей в Україні. У центрі правової політики постає не та людина, що створена Творцем і на Його подобу у своїй честі та гідності, а тема терпимості до людини як егоїстичної істоти, яка концентрована на власних бажаннях та вподобаннях, що стало називатися її правом і свободою вибору. На шляху до сучасної Європи Україна починає запозичувати не найкращі її зразки та моделі суспільного життя, які б сприяли духовному розквіту нації.

Серед найбільш небезпечних новел сучасного законодавства, що зазіхають на моральні основи суспільства, особливо на інститут сім’ї, можна назвати, зокрема: 1) ідею т.зв. рівності і недискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, яка надає необґрунтовані привілеї їхніми представникам у різноманітних сферах, зокрема трудовій і сімейній; 2) ювенальну юстицію у тій її інтерпретації, що зрівнює дітей та батьків, нівелюючи їхній авторитет і виховний вплив на власних дітей; 3) спробу легалізації проституції як професії та виду підприємницької діяльності, що формує ставлення до людини як до товару та деформує суспільне уявлення про будь-яку професійну етику, честь і гідність тощо.

І сьогодні саме Церква стоїть на сторожі загальнолюдських цінностей, демонструючи альтернативний світогляд на протигагу руйнівним тенденціям. Зокрема *23 квітня 2016 р. Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій передали Президенту Порошенку листа, в якому закликали до встановлення справедливості, захисту традиційних цінностей українського народу і боротьби з корупцією. Відносно сімейної політики держави релігійні діячі закликали Главу держави зберегти в Конституції України норму про те, що шлюб є сімейним союзом між “жінкою і чоловіком”. Рада Церков також закликала відмовитися від ідеї легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар. З цією метою запропонувала переглянути План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 р., затверджений розпорядженням Кабміну від 23.11.2015 р. № 1393-р.*²

Таким чином, з огляду на вказане можна мати тверду надію, що зазначені вище загрози для українського суспільства, що зазіхають на інститут сім’ї, на вищу соціальну цінність – людину, її честь та гідність, будуть захищені саме поборниками християнської церкви.

¹ *Евлатиєв И. И.* О роли Реформации в развитии политической мысли Нового времени (на материале работ Б. Н. Чичерина) // 500 лет Реформации и Нового времени: 1517–2017 (к 500-летию Реформации М. Лютера) : сб. материалов конф. (16–17 апреля 2015 г.). – Вып. 1. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2015. – С. 112–113.

² Рада Церков закликала Президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією: Інститут релігійної свободи [Електронний ресурс]. – [Режим пошуку]: http://irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1684%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017